

УДК 351.862:336.7:342.9

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560518>

О.П. ГЕТМАНЕЦЬ,

завідувачка кафедри правового забезпечення підприємницької діяльності та фінансової безпеки Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: olga.getmanec12@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4826-5799>

Д.В. КОРОБЦОВА,

професорка кафедри правового забезпечення підприємницької діяльності та фінансової безпеки Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна; e-mail: korobczovad@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2571-8433>

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ ФІНАНСОВИМ РИЗИКАМ У СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

О.Р. HETMANETS,

Head, Department of Legal Support of Entrepreneurial Activity and Financial Security, Educational and Scientific Institute No. 5, Kharkiv National University of Internal Affairs, Doctor of Law, Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: olga.getmanec12@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4826-5799>

D.V. KOROBTSOVA,

Professor, Department of Legal Support of Entrepreneurial Activity and Financial Security, Educational and Scientific Institute No. 5, Kharkiv National University of Internal Affairs, Ph.D. in Law, Associate Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: korobczovad@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2571-8433>

LEGAL PRINCIPLES OF COMBATING FINANCIAL RISKS IN THE NATIONAL SECURITY SYSTEM

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Попередження та протидія фінансовим ризикам впливає на ступень стійкості фінансової системи країни, що має важливе значення для національної безпеки та оборони. Визначення сутності фінансових ризиків на рівні макроекономіки є складовою фінансової безпеки держави, що регламентується фінансово-правовими нормами. Наявні виклики та загрози стабільності фінансовим інтересам держави та громадян пов'язані з низкою політичних, економічних, соціологічних факторів, одним із яких є війна, що нав'язана українському народу. Для фінансового забезпечення ефективного ведення військових дій та подальшого відновлення економіки важливо визначити, наскільки діяльність держави щодо виявлення та попередження фінансових ризиків є потужною, а фінансове законодавство здатним забезпечити їх ефективне регулювання. **Метою** статті є визначення змісту та особливостей фінансових ризиків, як фактору протидії негативним наслідкам впливу на національну безпеку в сучасних умовах в Україні, з метою їх вирішення на підставі означення напрямів удосконалення фінансового законодавства та практики його застосування. **Методи.** За допомогою системного підходу визначено сутність та значення діяльності по попередженню та подоланню фінансових ризиків в фінансово-правовому регулюванні, а також їх впливу на економічну безпеку та національну оборону; з використанням функціонального аналізу – визначені внутрішні та зовнішні фактори впливу, як загрози та виклики стану національної безпеки, подолання яких забезпечується бюджетною діяльністю; за допомогою аналізу нормативно-правових актів – досліджені правові засади регулювання бюджетних відносин, зокрема оцінка впливу загроз на доходи та видатки державного бюджету, розподіл субвенцій місцевим бюджетам, зокрема використані Бюджетний кодекс України, фінансові закони, звіти Міністерства фінансів України та Рахункової палати України. **Результати.** Встановлено, що стабільність на всіх етапах бюджетного процесу та ефективно запобігання фіскальним ризикам є ключовими чинниками зниження фінансових загроз для національної економіки. Аналіз наукової літератури та практики свідчить, що слабкі місця у системі управління фінансовими ризиками на макрорівні пов'язані з недоліками як у бюджетних показниках, так і у фінансовому законодавстві, яке потребує вдосконалення. Фінансовий ризик, як складна категорія, відображає ймовірність і наслідки несприятливих фінансових умов. Запропоновано зміни до Бюджетного кодексу України, що включають удосконалення планування, розподі-

лу субвенцій та механізмів внутрішнього контролю з метою мінімізації таких ризиків. **Висновки.** Захист національних інтересів, державного суверенітету та безпеки громадян – особливо в умовах війни в Україні – залежить від стабільної фінансової діяльності, що ґрунтується на ефективному плануванні, розподілі та використанні бюджетних ресурсів. Макроекономічні фінансові ризики, такі як падіння ВВП, інфляція, нерівність доходів, нестабільність цін, валютні коливання та кризи ліквідності, негативно впливають на національну безпеку та потребують правового регулювання. Основні загрози включають нестачу публічних фінансових ресурсів, спричинену зменшенням доходів бюджету, зростанням або непередбачуваністю видатків, а також відхиленнями від бюджетних прогнозів. У 2024 році основними ризиками виконання бюджету є недостатнє фінансування обороноздатності, неточні прогнози податкових надходжень, валютна волатильність і відсутність належного регулювання міжбюджетних трансфертів та затвердження бюджетних програм. Фінансова безпека забезпечується інструментами, спрямованими на запобігання та подолання зовнішніх і внутрішніх загроз економіці. Ефективне управління ризиками включає вдосконалене бюджетування, прогнозування, контроль за видатками та зовнішній (через реалізацію бюджетного законодавства) і внутрішній (аудит, фінансовий моніторинг, звітність) нагляд. Доведено, що фінансові ризики слід усувати системними, багаторівневими правовими та управлінськими засобами. Бюджетне законодавство залишається основою для протидії таким загрозам і потребує подальшого вдосконалення.

Ключові слова: національна економіка; фінансова безпека; ризики; виклики; фіскальні ризики; фінансова діяльність держави; бюджетний процес; бюджетні доходи; бюджетні видатки; фінансовий контроль

Problem statement. Prevention and counteraction to financial risks affects the degree of stability of the country's financial system, which is of great importance for national security and defense. Determining the nature of financial risks at the macroeconomic level is a component of the financial security of the state, which is regulated by financial and legal norms. Existing challenges and threats to stability of the financial interests of the state and citizens are associated with a number of political, economic, and sociological factors, one of which is the war imposed on the Ukrainian people. For the financial support of effective military operations and further economic recovery, it is important to determine how powerful the state's activities in identifying and preventing financial risks are, and financial legislation is capable of ensuring their effective regulation. The **purpose** of the article is to determine the content and features of financial risks as a factor in counteracting the negative consequences of the impact on national security in modern conditions in Ukraine, in order to resolve them based on identifying areas for improving financial legislation and the practice of its application. **Methods.** Using a systematic approach, the essence and significance of activities to prevent and eliminate financial risks in financial and legal regulation, as well as their impact on economic security and national defense, were determined; using functional analysis, internal and external factors of influence were identified, as threats and challenges to the state of national security, the overcoming of which is ensured by budgetary activities; using the analysis of regulatory legal acts, the legal principles of regulating budgetary relations were studied, in particular, the assessment of the impact of threats on state budget revenues and expenditures, the distribution of subventions to local budgets, in particular, the Budget Code of Ukraine, financial laws, reports of the Ministry of Finance of Ukraine and the Accounting Chamber of Ukraine were used. **Results.** It was established that stability in all stages of the budget process and effective prevention of fiscal risks are crucial for reducing financial threats to the national economy. The analysis of literature and practice reveals that weaknesses in macro-level financial risk management are linked to shortcomings in both budget indicators and financial legislation, which needs improvement. Financial risk, as a complex category, reflects the likelihood and consequences of adverse financial conditions. Proposed amendments to the Budget Code of Ukraine include improved planning, subvention distribution, and internal control mechanisms to mitigate such risks. **Conclusions.** The protection of national interests, state sovereignty and the security of citizens – especially in wartime Ukraine – depends on stable financial activity based on effective planning, allocation, and use of budgetary resources. Macroeconomic financial risks such as GDP decline, inflation, income inequality, price instability, currency fluctuations, and liquidity crises negatively affect national security and require legal regulation. Key threats include insufficient public financial resources, caused by falling revenues, increased or unplanned expenditures, and deviations from budget forecasts. In 2024, the main risks to budget implementation include underfunding of defense, inaccurate tax revenue projections, exchange rate volatility, and lack of regulation for inter-budgetary transfers and budget program approvals. Financial security is maintained through tools aimed at preventing and overcoming external and internal threats to the economy. Effective risk management includes improved budgeting, forecasting, expenditure control, and both external (via budget law enforcement) and internal (audit, financial monitoring, reporting) oversight. It is proven that financial risks must be addressed through systemic, multi-level legal and managerial instruments. Budget legislation remains the core basis for countering such threats and requires further improvement.

Keywords: national economy; financial security; risks; challenges; fiscal risks; financial activities of the state; budget process; budget revenues; budget expenditures; financial control

Постановка проблеми

Державна політика в сфері національної безпеки спирається на нормативно-правові документи, які спрямовані на досягнення цілей та завдань із дотримання та захисту життєво важливих національних інтересів, державної цілісності, суверенітету та оборони країни, на гарантування достатку та безпеки громадян, що особливо актуально в період війни в Україні. В цих умовах фінансове забезпечення національної безпеки та оборони є запорукою реалізації поставлених завдань, що залежить від фінансової стійкості всіх складових національної безпеки, виваженості та послідовності фінансово-правово регулювання. Стратегія Національної безпеки України "Безпека людини – безпека країни" наголошує, що "...країна запровадить національну систему стійкості для забезпечення високого рівня готовності суспільства і держави до реагування на широкий спектр загроз, що передбачатиме: оцінку ризиків, своєчасну ідентифікацію загроз і визначення вразливостей..." [1]. Фінансові ризики на рівні макроекономіки, а саме економічні кризи, інфляція, поляризація доходів громадян та бізнесу, нестабільність цін, валютні хвилі, кризи ліквідності на ринку капіталів та банків тощо, тобто все, що виникає в процесі фінансової діяльності держави, підприємства, суб'єкта підприємництва, громадян і, як вказує вчений, "...відображає ймовірність виникнення несприятливих фінансових наслідків у формі втрати доходу, капіталу, банкрутства в ситуації невизначеності умов здійснення їх фінансової діяльності" [2, с.92] і має негативний вплив на національні інтереси й потребує врегулювання. В умовах глобалізації, цифровізації економіки та трансформації банківських систем, а також з врахуванням особливостей політичного, соціального, а в Україні й військового стану, фінансові ризики потребують означення сутності та засобів мінімізації небажаних наслідків. Отже, попередження та подолання негативних наслідків впливу фінансової діяльності держави на національну економіку з метою забезпечення стабільності та захисту національних інтересів вимагає визначення ефективних і сучасних засобів фінансово-правового регулювання.

Проблемам формування та запобігання фінансовим ризикам присвячені праці класиків економічної науки, а саме Дж.М. Кейнса, А. Смита, Д. Хумеля та інших, проте в сучасних умовах економічного розвитку світового господарства вони потребують поновлення. В новітніх працях економістів фінансові ризики досліджуються, як

правило, як фактор впливу на діяльність підприємства.

Так, вивченню фінансових ризиків у системі забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства в умовах війни та післявоєнної відбудови присвячені праці О.В. Орлік, який досліджував місце фінансових ризиків у системі економічної безпеки підприємства, акцентуючи на необхідності розробки ефективного механізму управління ними для стабілізації діяльності суб'єктів господарювання [3]; І.І. Свідрук та О.Ю. Клепанчук, що аналізують структурні загрози для ключових секторів економіки в умовах війни, пропонуючи підходи до мінімізації ризиків на макроекономічному рівні в контексті національної безпеки [4]; І.В. Макалюк та А.О. Лайкової, які розглядають актуальні виклики для підприємств під час воєнного стану, виокремлюючи новітні фактори ризику, що впливають на фінансову стійкість бізнесу, та окреслюють напрями адаптації фінансової політики [5]; Е.П. Пожар, який досліджує інструменти виявлення, оцінки та зниження впливу фінансових ризиків, акцентуючи на практичних аспектах формування стратегії нейтралізації для суб'єктів економічної діяльності [6]; Г.В. Силакової та С.В. Петрік, які аналізують внутрішні та зовнішні загрози фінансовій стабільності підприємств, пропонуючи модель системного підходу до управління ризиками з метою зміцнення фінансової безпеки [7].

Поодинокі праці економістів присвячені розгляду фінансових ризиків в окремих сферах національної економіки. В монографії Л.М. Клапківа, Ю.М. Клапківа та В.С. Свірського фінансові ризики розглядаються в діяльності страхових компаній [8], в системі економічної безпеки України в роботі Ю.О. Тимошенко [9], внутрішні фінансові ризики держави вивчає С.В. Гріценко [10]. На цей час недостатньо економічних досліджень сутності фінансових ризиків і їх впливу на економіку у фінансової діяльності держави.

Проблеми правового регулювання фінансових ризиків у різних сферах національної економіки проаналізовані в працях фахівців фінансово-правової науки. Фундатор фінансового права Л.К. Воронова підкреслювала важливість та значення для фінансової діяльності такого напрямку, як страхування економічних ризиків держави, і зазначала: "...що об'єктом страхування економічних ризиків є шкода, яка виникає в процесі підприємницької діяльності. Страхують прямі ризики – наприклад, збитки від простой обладнання, страйків та непрямі – банкрутство..." [11, с.331]. Вчені, фахівці фінансово-

правової науки досліджують фінансові ризики у різних сферах фінансових відносин, зокрема, банківські [12, с.28-31] та валютні [12, с.87] ризики, ризики грошового обігу [12, с.131-132], фінансові ризики в діяльності Національного банку України [12, с.319], страхові ризики [12, с.464], ризики діяльності на фондовому ринку [13] та інші з позицій небезпеки та ймовірних фінансових втрат у регулюванні фінансової діяльності держави. Постає проблема узгодження фінансових ризиків у національній економіці, як напряду фінансово-правового регулювання з метою протидії їх негативним наслідкам, як вагомої складової національної безпеки в умовах війни в Україні.

Тому *метою* статті є визначення змісту та особливостей фінансових ризиків, як фактору протидії негативним наслідкам впливу на національну безпеку в сучасних умовах в Україні, з метою їх вирішення на підставі означення напрямів удосконалення фінансового законодавства та практики його застосування. Її *новизною* є виокремлення ключових напрямків удосконалення фінансового законодавства України в контексті підвищення стійкості до таких ризиків, зокрема шляхом посилення інституційних механізмів контролю, запобігання фінансовим правопорушенням та забезпечення фінансової прозорості у критично важливих секторах. *Завдання* статті полягають у розкритті змісту національної безпеки з позицій фінансово-правового регулювання; визначенні сутності фінансових ризиків та їх значення для забезпечення економічної стабільності держави; класифікації основних видів фінансових ризиків і аналізі факторів, що сприяють їх виникненню як загрозам національній безпеці.

Національна безпека з позицій фінансово-правового регулювання

Національна безпека України в умовах воєнного стану складається з низки складових, що визначають стан безпеки в різних сферах суспільства, шляхи та інструменти для її реалізації й побудови національної системи стійкості та здатності країни до оборони. Для забезпечення високого рівня готовності держави до протидії загрозам у різних сферах суспільства нормативно-правові акти України визначають потребу організації ряду заходів, серед яких формування фінансових умов розвитку економіки шляхом вирішення низки завдань, зокрема і з забезпечення сталого функціонування фінансової системи, послідовності проведення грошово-кре-

дитної політики та підвищення рівня довіри до національних фінансових інститутів [1, п.47]. Отже стає функціонування фінансової системи та захист фінансових інтересів є суттю фінансової безпеки та запорукою стабільного функціонування національної економіки, інструментом захисту фінансових інтересів держави, регіонів, підприємств, організацій та установ, домогосподарств і громадян.

Фінансова безпека, як складова національної безпеки, реалізується шляхом створення необхідної бази фінансових ресурсів і ефективного фінансового менеджменту. Аналіз Стратегії національної безпеки України доводить потребу раціонального використання наявних фінансових ресурсів держави, що складаються з бюджетних коштів, міжнародної допомоги та інших коштів, не заборонених законом.

Цікавим є підхід економістів до аналізу інструментів забезпечення безкризового суспільного розвитку з позицій поділу економічних і фінансових загроз на виклики та ризики, розглядаючи виклики, як "...явища, процеси, тенденції, чинники, що можуть призводити до змін, ймовірного збільшення можливих втрат, спонукають до трансформації обставин на всіх рівнях людського поступу та обумовлюють певні вимоги щодо суспільно-економічного життя" [14, с.38]. Загрози для національної економіки – у формі викликів, ризиків або кризових ситуацій – відрізняються за етимологічним змістом і масштабом економічних наслідків, які можуть мати як негативний, так і умовно позитивний вплив. Водночас із позицій захисту та оборони національних інтересів першочерговим завданням є забезпечення стійкості та безперервності фінансових операцій, збереження цілісності фінансової системи, а також своєчасне виявлення і нейтралізація негативних тенденцій.

Національна безпека з позицій фінансового захисту передбачає недопущення кризових ситуацій у формуванні, розподілі та використанні публічних фінансових ресурсів. Війна посилює проблеми, пов'язані з обігом фінансових ресурсів і важливо їх відокремити від суто економічних (недостатність коштів, боргові та кредитні зобов'язання, інфляційні коливання, тощо), зосередившись на фінансово-правових проблемах (бюджетний процес, формування доходів, розподіл видатків), а також, враховуючи брак фінансових коштів, економічну нестабільність та потребу фінансування обороноздатності країни, визначити першочергові та другорядні для їх послідовного вирішення.

Отже, національна безпека, її здатність до реагування та протидії фінансовим ризикам залежить від наявності публічних фінансових ресурсів та їх ефективного використання на фінансування потреб національного захисту, що залежить від бюджетного процесу. Правове регулювання бюджетних відносин потрібно спрямувати на фінансове забезпечення завдань національної безпеки і оборони. З цих позицій слід більш детально дослідити сутність фінансових ризиків, як фактору впливу на національну безпеку.

Фінансові ризики: сутність та значення для забезпечення стабільності національної економіки

Дослідники поняття "ризик" розглядають багатогранну сутність цієї категорії, підкреслюючи значення для фінансово-економічної безпеки як держави, так і окремих суб'єктів господарювання, і характеризують особливості в залежності від розгляду в сфері суспільного відтворення. Підкреслюючи неоднорідність ризиків, типовим є підхід, де, як вказує Е.П. Пожар, "ризик – це можливість настання негативної події, результатом якої можуть бути фінансові втрати та збитки" [6, с.388]. З позицій права, або економіки, або банківської діяльності розгляд ризиків пов'язують з можливістю настання події, що має наслідки, які можливо прорахувати або ні, але з вірогідністю реагування на неї. На думку Л.М. Клапківа із співавторами, "ризик визначається, як кумуляція ймовірностей непевних подій, які можуть позитивно або негативно впливати на діяльність" [8, с.10].

З позицій правового підходу в науковій літературі надається таке визначення ризику – "можливість виникнення шкоди, яка обтяжує постраждалу особу, незалежно від її провини, оскільки договір або законодавство не накладає обов'язку покриття цієї шкоди на інші особи, тобто оскільки постраждалий суб'єкт неуклав відповідного договору, що зобов'язує інших осіб до компенсації" [15, с.24]. Такий цивілістичний підхід до формулювання поняття "ризик", на наш погляд, значно обмежує його сутність, зокрема і коли мова йдеться про ризики розвитку національної економіки.

Визначення фінансових ризиків, частіше пов'язується з ризиком ведення підприємницької діяльності, оскільки, як зазначає О.В. Орлик, "з поняттям фінансового ризику безпосередньо пов'язане поняття шкоди (збитків). Якщо ризиком є можливе негативне відхилення, то збиток – це дійсне негативне фактичне відхилення.

Через збиток, отриманий підприємством, реалізується ризик, набуваючи конкретного реально-го вираження" [3, с.219]. Проте, для дослідників фінансового ризику типовим є підхід до прогнозування та управління фінансовими ризиками, враховуючи їх види та наслідки.

Іноді економісти наполягають на розгляді позитивних наслідків фінансових ризиків. Наприклад, М.І Діба вважає: "...що фінансовий ризик – це вид ризику, який виникає у фінансово-економічній діяльності суб'єкта, коли причинно-наслідковий результат або заходи його досягнення відрізняються від встановлених цілей та планових норм, а отримані відхилення мають вартісний характер" [15, с.22], або І.В. Макалюк зазначає: "Особливістю фінансових ризиків є також те, що внаслідок проведення операцій у фінансово-кредитній чи біржовій сфері, є ймовірність отримання не лише втрат, але й доходу. Тобто, поняттю "фінансовий ризик" притаманний певний "дуалізм", результат якого буде залежати від прийнятого рішення та зовнішніх обставин" [5, с.83]. Ці визначення характеризують фінансові ризики, як вірогідні обставини, на які можливо впливати, прораховувати, своєчасно усувати, і навіть використовувати, відштовхуючись для пошуку нових можливостей розвитку.

Спільною думкою науковців при розгляді ризиків з різних позицій є підхід, згідно з яким фінансовими ризиками можна і треба управляти з позицій врахування зовнішніх і внутрішніх обставин діяльності відповідного суб'єкта на різних рівнях господарювання.

Г.В. Сілакова та С.В. Петрік щодо визначення видів та особливостей фінансових ризиків, як умов фінансової безпеки підприємства, аналізують його характеристики через систематизацію понять "фінансові ризики", що містяться в науковій літературі і визначають: "фінансовий ризик підприємства являє собою ризик настання негативної події, що впливає на зниження доходу або капіталу, який виникає через невизначеність умов фінансово-господарської діяльності підприємства (з неможливістю виконання підприємством фінансових зобов'язань перед партнерами в результаті нестабільності купівельної спроможності грошей, формування неоптимальної структури капіталу тощо)" [7, с.125-126]. Простежується залежність мінімізації фінансових ризиків від внутрішніх та зовнішніх обставин, стану економічного розвитку підприємства та економіки країни, чинного законодавства та інших умов ведення бізнесу в країні.

Саме тому у науковців й надається класифі-

кація фінансових ризиків за різними обставинами, в залежності від мети дослідження. Наприклад, класифікація фінансових ризиків підприємства Є.П. Пожар надається за джерелами виникнення, об'єктом оцінювання, можливістю страхування, сукупністю фінансових інструментів, характером прояву в часі, рівнем ймовірності в реалізації, видами систематичності прояву в економіці, можливістю передбачення, фінансовими наслідками, комплексністю та рівнем фінансових втрат [6, с.389]. Існують й інші класифікації, що і приводить до висновку, що нейтралізація фінансових ризиків на підприємстві забезпечується власним зовнішнім і внутрішнім механізмом мінімізації.

Слід зазначити, що фінансові ризики в банківській діяльності, як і в діяльності інших фінансових установ контролюються Національним банком України шляхом проведення ризикорієнтованого підходу, внутрішнього контролю й аудиту та інших процесів управління ризиками у фінансовій діяльності банківських і небанківських установ. Наприклад, статтею 2 закону визначено, що "профіль ризику банку – результат оцінки рівня ризику банку на певну дату до врахування заходів для мінімізації ризиків, а також з урахуванням таких заходів у розрізі кожного з видів ризику та в агрегованому вигляді" [16]. Важливим для попередження фінансових ризиків є право Національного банку України визначати конкретні показники діяльності установи, відхилення від яких контролюється. Закон визначає "пруденційні нормативи – кількісні показники, дотримання певного значення яких є обов'язковим для надавачів платіжних послуг, які встановлюються Національним банком України з метою оцінки фінансового стану надавачів платіжних послуг та виявлення потенційних ризиків у їхній діяльності, мінімізації таких ризиків і своєчасного реагування на можливі негативні наслідки діяльності таких осіб" [17].

Отже, фінансовий ризик, як різнобічна категорія, характеризує стан і наслідки діяльності суб'єктів суспільного виробництва в національній економіці та відображає ймовірність виникнення несприятливих умов фінансової діяльності та ймовірних наслідків. Для забезпечення стабільності національної економіки важливо передбачити, виправити та своєчасно усунути можливі наслідки фінансових ризиків, що потребує визначення їх сутності та обставин впливу в системі національної безпеки. Стабільність національної економіки засвідчує здатність держави витримати фінансові ризики в будь-

якій сфері суспільного відтворення.

Види фінансових ризиків та фактори впливу на їх виникнення, як загрози національній безпеці

Залежність стану та наслідків фінансових ризиків від зовнішніх і внутрішніх умов розвитку національної економіки простежується при розгляді фінансових ризиків, як загрози економічній безпеці країни і національній безпеці. З'ясування сутності обставин, що породжують несприятливі наслідки для фінансових операцій в різних сферах діяльності доводить, що науковці відштовхуються від наявності та аналізу зовнішніх і внутрішніх умов економічного розвитку. Наприклад, зовнішні та внутрішні механізми впливу на фінансові виклики з метою стабілізації економічного розвитку держави з'ясовуються в роботі Ц. Огня та С. Голубки, де визначаються такі внутрішні виклики: виклики для банківської системи; регрес бізнес-середовища з наслідками бюджетними (податковими) та з втратами у зв'язку з кризовими явищами; виклики щодо коливань стрибків інфляції та інші, а зовнішні, такі, як – виклики щодо інвестиційної привабливості країни та зростання боргових зобов'язань, тощо [14, с.40]. Враховуючи, що автори підкреслюють легку трансформацію викликів у ризики, вказані обставини цілком є ідентичними для позначення фінансових ризиків.

Визначаючи фінансові ризики на фондовому ринку, В. Коваленко використовує наступні фактори мінімізації їх впливу на економіку держави – вузько національні та глобальні, і виділяє такий перелік базових національних фінансових ризиків, як "...інфляційний ризик, дефляційний ризик, валютний ризик, кредитний ризик, біржовий ризик, ризик банкрутства, інноваційний ризик, спекулятивний ризик, політичний фінансовий ризик, відсутність стратегії розвитку країни на найближчі роки, соціальний ризик" [10, с.55]. Погоджуємось, що наведена класифікація національних (внутрішніх) фінансових ризиків визначає окремі складові впливу на національну безпеку, що, враховуючи сучасний воєнний стан країни, потребує уточнення загальних причин їх виникнення.

Серед науковців присутній і більш поширений підхід до визначення фінансових ризиків у системі економічної безпеки країни та обставин, що впливають на їх появу і наслідки. На думку, Ю. Тимошенко, фінансові ризики в системі економічної безпеки України поділяються на ризики у наступних сферах – бюджетній, валютній, податковій, фондового ринку, банківський та сфері

небанківського фінансового сектору, у сфері реального сектору економіки та у сфері управління державним боргом [9, с.78]. У роботі фінансові ризики класифікуються за різними сферами функціонування фінансової системи країни, проте на рівні держави та забезпечення її безпеки фінансові ризики мають загальні риси, які їх характеризують і нейтралізація яких визначає здатність до їх подолання.

Стабільний бюджетний процес, проведення його стадій та фінансових операцій з його обслуговування, а також недопущення фінансових ризиків у процесі виконання державних і місцевих бюджетів є запорукою попередження фінансових ризиків на рівні держави. У Бюджетному кодексі України використовується дефініція "фіскальні ризики", як "чинники (включаючи умовні зобов'язання та квазіфіскальні операції), що можуть призводити до зменшення надходжень бюджету та/або потребувати додаткових витрат бюджету, відповідно спричинити збільшення дефіциту бюджету та державного (місцевого) боргу порівняно з плановими бюджетними показниками" (ст.2 п.52) [18]. Слід зазначити, що поняття "фіскальні ризики" не обмежується виключно бюджетними загрозами, як можна зробити висновок за етимологією назви, оскільки за даними Міністерства фінансів України (далі – Мінфін), охоплюють сферу державно-приватного партнерства, сферу діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки та інші сфери макроекономічного середовища [20]. При цьому Мінфін визначає внутрішні та зовнішні чинники впливу на національну безпеку, за якими оцінює наслідки у фінансовій сфері, серед яких – війна, вихід нерезидентів з ОВДП, звертання іноземними компаніями інвестиційних планів, низька кредитна активність банків і фінансових установ, посилення неплатіжеспособності суб'єктами підприємницької діяльності, втрата урожаю зернових культур та інші, що прогнозують падіння ВВП та зменшення обсягів торгівлі, проведення банківських операцій, інвестиційну діяльність тощо [20].

Враховуючи стан виконання Державного бюджету за 2024 рік можна зазначити наступні обставини, що визначають загрози національній безпеці:

- недостатнє фінансування обороноздатності та безпеки держави – так, у 2024 році в недостатньому обсязі та зі зростанням дебіторської заборгованості. Відповідно до звіту НБУ про виконання Державного бюджету України у 2024 році видатки на оборону за січень-вересень

склали 1 трлн. 926,9 млрд. або 70,7 % плану на рік, що спричинило не завершення плану придбання оборонних товарів на рік. Для виконання цих заходів у жовтні-грудні 2024 року було заплановано провести видатки на суму 737,4 млрд. гривень, або в середньому щомісяця 246 млрд. гривень, але на початку року щомісяця держава була спроможна проводити лише 152,7 млрд. гривень [17]. Отже проведення видатків у таких обсягах створює навантаження на державний бюджет і посилює ризик дебіторської заборгованості. Наведений приклад свідчить про необхідність проведення зваженого, планового підходу до розподілу видатків державного бюджету:

- кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії було розподілено КМ України у розмірі 85 % наявних фінансів, посилаючись на низку якості проектної документації, тривалість перерозподілу коштів між об'єктами, мобілізацію будівельників, затримки платежів Казначейством тощо [17];

- до державного бюджету не надійшло 56,8 млрд. грн. запланованих доходів через менше, ніж планувалося, зростання ВВП та імпорту товарів, зростання цін тощо [17] і збільшення інфляції внаслідок зростання цін виробників промислової продукції;

- відмінність офіційного курсу гривні від прогнозованого, що за оцінками Рахункової палати призвело до ненадходження окремих доходів державного бюджету на 18,7 млрд. гривень [17];

- перевищення приватних грошових переказів з України прямих іноземних інвестицій в країну;

- недоліки адміністрування податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб, рентної плати за користування надрами, що призвело до втрати надходжень до державного бюджету в запланованому обсязі;

- обсяг доходів від ЄС міжнародних організацій, урядів іноземних держав, донорських установ зменшився порівняно з відповідним періодом попереднього року, на чверть, а частка, в загальному обсязі доходів на третину до 12,6 % [17];

- головним розпорядником бюджетних коштів не забезпечено затвердження паспортів бюджетних програм через недоліки бюджетного законодавства, що становить загрозу їх фінансуванню;

- не врегульованні відносини з державними запозиченнями як внутрішніми так і зовнішніми; так, частка боргу в іноземній валюті в загально-

му обсязі державного боргу зростає з 72,8 % до 74,7 % [17];

– не надання з державного бюджету місцевим бюджетами субвенцій в запланованому обсязі, що посилює ризики не проведення за планових видатків з місцевих бюджетів.

Перелічене свідчить про залежність стабільності фінансування національної безпеки від зваженого бюджетного планування, дотримання норм бюджетного законодавства та недопущення штучного перерозподілу бюджетних коштів з метою виникнення фіскальних ризиків.

Висновки

1. Аналіз зовнішніх і внутрішніх загроз невиконання державного бюджету свідчить про залежність усіх напрямів фінансової діяльності держави від бюджетного процесу та про залежність фінансових ризиків на рівні макроекономіки від стану формування доходів державних і місцевих бюджетів, їх розподілу та стану виконання, що регламентується бюджетним законодавством. Попередження та усунення загроз національній безпеці ґрунтується на бюджетному законодавстві, яке потребує вдосконалення у наступних напрямках:

– встановлення у БК України показників оцінки фіскальних ризиків, які враховуються при підготовці бюджетної декларації, що забезпечить конкретизацію показників бюджетного контролю при виконанні бюджетів (ст.33 "Складання та схвалення Бюджетної декларації" БК України);

– поліпшення управління ризиками шляхом використання фінансового моніторингу, контрольних заходів і внутрішнього аудиту, що забезпечується під керівництвом розпорядника бюджетних коштів структурним підрозділом бюджетної установи;

– діяльності з планування та надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам

на стадії планування та розробки закону про Державний бюджет України, зокрема шляхом впровадження збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження (частина третя п.9 ст.29 БК України) для всіх місцевих бюджетів;

– діяльності Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України з оцінки та впливу фіскальних ризиків на показники державного бюджету в середньостроковому періоді шляхом доповнення абзацу третього частини 1 ст.32 "Управління фіскальними ризиками" БК України щодо оприлюднення фінансових звітів оцінки фіскальних ризиків на стадії виконання бюджетів у редакції: "Інформація про фіскальні ризики оприлюднюється на офіційному сайті Міністерства фінансів України після подання проєкту закону про Державний бюджет України до Верховної Ради України та систематично оновлюється шляхом оприлюднення фінансових звітів оцінки фіскальних ризиків на стадії виконання бюджетів".

2. Надані пропозиції можна продовжити, оскільки наслідки фінансових ризиків у бюджетному процесі не обмежуються фіскальними ризиками, проте саме бюджетна діяльність, як квінтесенція фінансової діяльності держави, націлена на удосконалення бюджетного процесу, системність, стабільність і зваженість проведення якого є запорукою національної безпеки.

Конфлікт інтересів

Авторки заявляють про відсутність потенціального конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року "Про Стратегію національної безпеки України": Указ Президента України від 14.09 2020 № 392/2020. *Офіційний вісник України*. 2020. № 75. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/392/2020/find?text=%F0%E8%E7%E8%EA>
2. Кравченко А. С. Управління фінансовими ризиками. *Вісник ЖНАЕУ*. 2017. № 2 (61). Т. 1. С. 91-94.
3. Орлик О. В. Фінансові ризики в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства. *Інноваційна економіка*. 2016. № 5-6. (63). С. 218-223.
4. Свидрук І. І., Клепанчук О. Ю. Ризики забезпечення фінансово-економічної безпеки пріоритетних галузей економіки України у період війни та післявоєнної відбудови. *Український журнал прикладної економіки та техніки*. 2023. Том 8. № 2. С.353-359. <https://doi.org/10.36887/2415-8453-2023-2-51>
5. Макалюк І. В., Лайкова А. О. Фінансові ризики вітчизняних підприємств в умовах війни. *Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи*: зб. тез доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 25 квіт. 2024 р.). Київ, 2024. С. 83-84. <https://ela.kpi.ua/handle/123456789/6706>
6. Пожар Е. П. Аналіз фінансових ризиків та методи їх нейтралізації. *Інфраструктура ринку*. 2020.

- Вип. 43. С. 387-391. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ifrctr_2020_43_72
7. Сілакова Г. В., Петрік С. В. Фінансові ризики в системі забезпечення фінансової безпеки підприємства. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки*. 2016. Вип. 16 (4). С. 124-128. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_16%284%29_32
 8. Клапків Л. М., Клапків Ю. М., Свірський В. С. Фінансові ризики в діяльності страхових компаній: теоретичні засади, сучасні реалії та прагматизм управління: монографія. Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2020. 171 с.
 9. Тимошенко Ю. О. Фінансові ризики в системі економічної безпеки України. *Науковий вісник Херсонського державного університету*. 2014. Вип. 6. Ч. 5. С. 77-80.
 10. Гріценко С. В. Внутрішні фінансові ризики держави. *Наукові записки Інституту світової економіки та міжнародних відносин НАН України. Серія "Економіка"*. 2008. Вип. 10. С. 52-59. <https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/6400/1/8.pdf>
 11. Воронова Л. К. Фінансове право України: Підручник. К.: Прецедент; Моя книга, 2006. 448 с.
 12. Словник фінансово-правових термінів / [за заг. ред. д. ю.н., проф. Л. К. Воронової]. К.: Алерта, 2011. 558 с.
 13. Коваленко В. В. Правові засади мінімізації фінансових ризиків на фондовому ринку. *Юридична наука*. 2011. № 3. С. 111-117.
 14. Цезар Г. Огонь, Степан Голубка Фінансово-економічні виклики та ризики в умовах забезпечення сталого розвитку держави. *Актуальні проблеми економіки*. 2021. № 6 (240) С. 35-49.
 15. Диба М. І. Суть та види фінансових ризиків у системі ризик-менеджменту підприємства. *Вісник Національного університету "Львівська політехніка"*. 2008. № 635: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. С. 22–28. <https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/707>
 16. Про банки та банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-Ш. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14?find=1&text=ризик#Text>
 17. Про платіжні послуги: Закон України від 30.07.2021 № 1591-IX. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-20#Text>
 18. Бюджетний кодекс України: Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text>
 19. Висновок про результати аналізу виконання закону про Державний бюджет України за 2024 рік у січні-вересні. Київ, 2024. 57 с. <https://rp.gov.ua/FinControl/FinReports/?id=1800>
 20. Інформація про фінансові ризики та їх вплив на показники державного бюджету у 2022 році. https://mof.gov.ua/storage/files/Інф_фін_риз_вплив_держбюджет_2022.pdf

REFERENCES

1. Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 14 veresnia 2020 roku "Pro Stratehiiu natsionalnoi bezpeky Ukrainy" [On the Decision of the National Security and Defense Council of Ukraine dated September 14, 2020 "On the National Security Strategy of Ukraine"]. Ukaz Prezidenta Ukrainy (14.09.2020 No. 392/2020). *Ofitsiyniy visnyk Ukrainy*, (75). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/392/2020/find?text=%F0%E8%E7%E8%EA> (in Ukr.).
2. Kravchenko, A. S. (2017). Upravlinnia finansovymy ryzykamy [Financial Risk Management]. *Visnyk ZhNAEU*, 2(61), Т. 1, 91–94 (in Ukr.).
3. Orlyk, O. V. (2016). Finansovi ryzyky v systemi zabezpechennia finansovo-ekonomichnoi bezpeky pidpriemstva [Financial Risks in the System of Ensuring Financial and Economic Security of an Enterprise]. *Innovatsiina ekonomika*, 5–6(63), 218–223. (in Ukr.).
4. Svydruk, I. I., & Klepanchuk, O. Yu. (2023). *Ryzyky zabezpechennia finansovo-ekonomichnoi bezpeky priorytetnykh haluzei ekonomiky Ukrainy u period viiny ta pisliavoiennoi vidbudovy* [Risks of Ensuring Financial and Economic Security of Priority Sectors of Ukraine's Economy during War and Postwar Reconstruction]. *Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky ta tekhniky*, 8(2), 353–359. <https://doi.org/10.36887/2415-8453-2023-2-51> (in Ukr.).
5. Makaliuk, I. V., & Laikova, A. O. (2024). Finansovi ryzyky vitchyznianskykh pidpriemstv v umovakh viiny [Financial Risks of Domestic Enterprises in the Conditions of War]. In: *Biznes, innovatsii, menedzhment: problemy ta perspektyvy* (pp. 83–84). <https://ela.kpi.ua/handle/123456789/6706> (in Ukr.).
6. Pozhar, E. P. (2020). Analiz finansovykh ryzykiv ta metody yikh neutralizatsii [Analysis of Financial Risks and Methods of Their Neutralization]. *Infrastruktura rynku*, (43), 387–391. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ifrctr_2020_43_72 (in Ukr.).
7. Silakova, H. V., & Petryk, S. V. (2016). Finansovi ryzyky v systemi zabezpechennia finansovoi bezpeky pidpriemstva [Financial Risks in the System of Ensuring Enterprise's Financial Security].

- Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnogo universytetu. Seriya: Ekonomichni nauky*, 16(4), 124–128. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_16%284%29_32 (in Ukr.).
8. Klapkiv, L. M., Klapkiv, Yu. M., & Svirskiy, V. S. (2020). *Finansovi ryzyky v diialnosti strakhovykh kompanii: teoretychni zasady, suchasni realii ta prahmatyzm upravlinnia: monohrafiia* [Financial Risks in Insurance Company Activities: Theoretical Foundations, Current Realities and Pragmatic Management]. Ivano-Frankivsk: Vydavets Kushnir H. M. (in Ukr.).
 9. Tymoshenko, Yu. O. (2014). Finansovi ryzyky v systemi ekonomichnoi bezpeky Ukrainy [Financial Risks in the Economic Security System of Ukraine]. *Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnogo universytetu*, (6), Pt. 5, 77–80 (in Ukr.).
 10. Hritsenko, S. V. (2008). Vnutrishni finansovi ryzyky derzhavy [Internal Financial Risks of the State]. *Naukovi zapysky Instytutu svitovoi ekonomiky ta mizhnarodnykh vidnosyn NAN Ukrainy. Seriya "Ekonomika"*, (10), 52–59. <https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/6400/1/8.pdf> (in Ukr.).
 11. Voronova, L. K. (2006). *Finansove pravo Ukrainy* [Financial Law of Ukraine]. Pidruchnyk. Kyiv: Pretsedent; Moia knyha (in Ukr.).
 12. Voronova, L. K. (2011). (Red.). *Slovnnyk finansovo-pravovykh terminiv* [Dictionary of Financial and Legal Terms]. Kyiv: Alerta (in Ukr.).
 13. Kovalenko, V. V. (2011). Pravovi zasady minimalizatsii finansovykh ryzykiv na fondovomu rynku [Legal Principles for Minimizing Financial Risks in the Stock Market]. *Yurydychna nauka*, (3), 111–117 (in Ukr.).
 14. Tsesar, H., & Ohon, S. Holubka. (2021). Finansovo-ekonomichni vyklyky ta ryzyky v umovakh zabezpechennia staloho rozvytku derzhavy [Financial and Economic Challenges and Risks in the Context of Ensuring the State's Sustainable Development]. *Aktualni problemy ekonomiky*, 6(240), 35–49 (in Ukr.).
 15. Dyba, M. I. (2008). Sut ta vydy finansovykh ryzykiv u systemi ryzyk-menedzhmentu pidpriemstva [The Essence and Types of Financial Risks in the Enterprise Risk Management System]. *Visnyk Natsionalnogo universytetu "Lvivska politekhnika"*, (635), 22–28. <https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/707> (in Ukr.).
 16. *Pro banky ta bankivsku diialnist* [On Banks and Banking Activities]. Zakon Ukrainy (07.12.2000 No. 2121-3). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14?find=1&text=ризик#Text> (in Ukr.).
 17. *Pro platizhni posluhy* [On Payment Services]. Zakon Ukrainy (30.07.2021 No. 1591-9). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-20#Text> (in Ukr.).
 18. *Biudzhetni kodeks Ukrainy* [Budget Code of Ukraine]. Zakon Ukrainy (08.07.2010 No 2456-6). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text> (in Ukr.).
 19. *Vysnovok pro rezultaty analizu vykonannia zakonu pro Derzhavnyi biudzheth Ukrainy za 2024 rik u sichni-veresni*. (2024). [Conclusion on the Results of the Analysis of the Implementation of the Law on the State Budget of Ukraine for January-September 2024]. Kyiv. <https://rp.gov.ua/FinControl/FinReports/?id=1800> (in Ukr.).
 20. *Informatsiia pro fiskalni ryzyky ta yikh vplyv na pokaznyky derzhavnogo biudzhetu u 2022 rotsi* [Information on Fiscal Risks and Their Impact on State Budget Indicators in 2022]. https://mof.gov.ua/storage/files/Інф_фіск_ризик_вплив_держбюджет_2022.pdf (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 82 pp. 025–034 (2).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.15560518
http://forumprava.pp.ua/files/025-034-2025-2-FP-Hetmanets.Korobtsova_6.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_2_6.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 23.04.2025
Accepted: 13.05.2025
Published: 16.05.2025
Available online: 16.05.2025

Cite as:
 Гетманець, О. П., Коробцова, Д. В. (2025). Правові засади протидії фінансовим ризикам у системі національної безпеки. *Форум Права*, 82(2), 25–34. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560518>

Hetmanets, O. P. & Korobtsova, D. V. (2025). Pravovi zasady protydyi finansovym ryzykam u systemi natsional'noyi bezpeky [Legal Principles of Combating Financial Risks in the National Security System]. *Forum Prava*, 82(2), 25–34. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560518>